

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ АДВОКАТА

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглянуто зміст та актуальні аспекти організаційно-правового забезпечення професійних прав адвоката. Наголошено на термінологічних аспектах поняття «професійних прав адвоката». Розглянуто окремі питання розвитку нормативно-правового регулювання професійних прав адвоката у контексті європейської інтеграції України. Наголошено на необхідності удосконалення механізмів захисту професійних прав адвокатів.

Ключові слова: адвокатура, професійні права адвоката, євроінтеграція, організаційно-правове забезпечення.

Annotation. The problem of organizational and legal provision of professional lawyer's rights becomes particularly relevant in connection with the unceasing movement of Ukraine towards the establishment and implementation of European standards for the protection of human rights and the Eurointegrational nature of the development of the domestic legal system in general and advocacy in particular. The purpose of the article is to justify ways to improve the organizational and legal provision of professional rights of a lawyer. The article deals with the content and actual aspects of the organizational and legal provision of professional lawyer's rights. The terminological aspects of the concept of "professional rights of a lawyer" are emphasized. Regulation of the volume and manner of exercising the professional rights of a lawyer is carried out within the constitutional, judicial, procedural branches. To understand the concept of "professional rights of a lawyer", the law emphasizes the elements of "action", "the purpose of action" (due execution of the contract on the provision of legal aid), as well as "restriction" (prohibition by law, rules of ethics of the advocate and the contract on the provision of legal aid). It is advisable, in the context of the constraint element, to draw attention to the restriction of abuse of professional rights. In the context of the organizational and legal provision of the professional rights of a lawyer, the consolidation of the efforts of the advocacy community within the framework of projects of public organizations becomes of great importance.

In general, subject to sufficient regulatory and legal regulation of the professional rights of a lawyer, it is necessary to continue work on improving the organizational and legal support for their implementation.

Some issues of the development of normative and legal regulation of professional rights of a lawyer in the context of European integration of Ukraine are considered. The necessity of improving the mechanisms of protection of professional rights of lawyers is emphasized.

Keywords: advocacy, professional lawyer's rights, European integration, organizational and legal support.

Вступ

Слід відзначити, що проблема організаційно-правового забезпечення професійних прав адвоката набуває особливої актуальності у зв'язку з невинним рухом України у напрямку становлення та впровадження європейських стандартів захисту прав людини та євроінтеграційного характеру розвитку вітчизняної правової системи загалом та адвокатури зокрема.

У контексті розвитку інституту адвокатури актуалізується чимало проблем. У теоретико-правовому полі більшість з цих проблем знайшли вирішення, однак, організаційно-правове забезпечення реалізації професійних прав адвоката залишається відкритим питанням.

Метою статті є обґрунтування шляхів покращення організаційно-правового забезпечення професійних прав адвоката.

Результати дослідження

Слід відзначити, що поняття «професійні права адвоката» є дещо дискусійним. Зокрема, поширеним є тлумачення професійних прав як повноважень адвоката. У цьому контексті слід зазначити, що адвокат, як і будь-яка людина, є носієм прав людини, проголошених Загальною декларацією прав людини та Конвенцією про захист прав і основоположних свобод. Зважаючи на це, термін «професійні права» може вносити елементи методологічної непевності щодо співвіднесення прав людини і, власне, професійних прав. Утім, відповідний термін знайшов закріплення у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тож термінологічна дискусія потребує подальшого поглиблення теоретико-правових, філософсько-правових підходів до аналізу означеної категорії з метою напрацювання альтернативного термінологічного апарату.

За своєю суттю професійні права адвоката є елементом права на справедливий суд, оскільки їх реалізації сприяє урівноваженню процесу, реалізації права на захист, доступу до правосуддя. З цього приводу погодимось з К. А. Лубяною, котра наголошує, що адвокат, реалізуючи свої професійні права, сприяє повноті, всебічності об'єктивності судочинства [1, С. 70]. Г. Боряк стверджує, що професійні права адвоката – це делеговані та гарантовані державою можливості реалізації правових механізмів на виконання представницьких (захисних) функцій особами, які підтвердили свій фаховий рівень у самоврядних адвокатських органах [2].

Регулювання обсягу та способу здійснення професійних прав адвоката здійснюється у рамках конституційного, судового права, процесуальних галузей.

Вільчик Т. Б. зауважує, що професійні права адвоката регламентуються положеннями сукупності нормативно-правових актів, регулюючих загальну і процесуальну сторони діяльності адвоката, і поєднують в собі повноваження адвоката, адвоката-представника і адвоката-захисника, у процесі застосування яких він вступає у певні правовідносини. Зважаючи на це, науковець обґрунтовує існування інституту правової допомоги адвоката [3, С. 5]

Аналізуючи ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виявляємо, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.

Таким чином, для розуміння поняття «професійних прав адвоката» у законі наголошується на елементах «дія», «мета дії» (належне виконання договору про надання правової допомоги), а також «обмеження» (заборона законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги). Доцільно, у контексті елемента обмежень звернути увагу і на обмеження зловживання професійними правами.

З цього приводу К. А. Лубяна підкреслює, що «метою закріплення професійних прав і обов'язків адвоката є передусім сприяння належному захисту прав клієнта. Адвокату слід уникати зловживання своїми професійними правами поза межами професійної діяльності» [1, С. 71]. Вважаємо, що прив'язка існування професійних прав адвоката до факту існування правовідносин адвокат-клієнт є досить вузьким тлумаченням, що слід розширювати, зважаючи на загальносуспільну цінність професії адвоката та діяльності у контексті забезпечення прав і свобод людини, правопорядку і правової свідомості у суспільстві.

Продовжуючи аналіз положення ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розкриємо деякі організаційно-правові аспекти реалізації професійних прав адвоката.

До дій, що охоплюються поняттям «професійні права адвоката» належать наступні.

I. Звернення з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб. Стосовно запитів до фізичних осіб встановлюється додаткове обмеження, а саме – наявність згоди таких осіб. Грабовський Ю.Л. підкреслює, що право адвоката на запит є одним з найбільш важливих його прав та одним з основних засобів отримання адвокатської інформації, без якого якісне здійснення юридичної допомоги є значно важчим або навіть неможливим. Водночас, зазначає науковець, наразі існують певні проблеми із повноцінною реалізацією адвокатом права на запит, зокрема із вищезазначеними проблемами із режимом запитуваної інформації [4, С. 37].

II. Представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах,

організаціях незалежно від форми власності, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами. У цьому контексті наголосимо на зв'язку зазначеного професійного права та права особи на справедливий суд. З цього приводу Я. М. Жукорська зазначає: «На підставі ст. 6 Конвенції кожен має право на захист адвоката. Адвокат має бути незалежним від держави чи її органів, будь-яких сторонніх впливів. Зрозуміло, що таке положення, зазвичай, стосується адвокатів за призначенням. Варто тут згадати і про Європейський суд з прав людини, який створювався саме цим міжнародно-правовим актом. Суд зазначає, що «право кожного обвинуваченого на ефективний захист за допомогою адвоката, у випадку необхідності за призначенням – хоч і не обов'язково – є одним із фундаментальних елементів справедливого процесу» [5, С. 5]

III. Ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом. Глов'юк І. В. та Андрусенко С. В. зауважують, зокрема, що відсутність у КПК вказівки на те, які матеріали слід вважати такими, надання для ознайомлення яких може зашкодити досудовому розслідуванню, призводить до того, що серед правозастосувачів і захисників існують кардинально різні підходи щодо кола матеріалів, що можуть бути надані. Нерідко сторона обвинувачення відмовляє потерпілим та адвокатам у наданні для ознайомлення матеріалів, або надають лише мінімум документів, посилаючись на те, що 221 стаття КПК не містить конкретного переліку того, що саме має бути надано [6, С. 240].

IV. Складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку. М. В. Кравченко підкреслює, що в процесі надання правової допомоги адвокат складає юридичні документи, які є речами і які можна оцінити на предмет їх відповідності та професійності їх складення. Це матеріальне втілення роботи адвоката у певному документі (допоміжному – довідка по справі чи процесуальному), який може бути фахово оцінений, передається замовнику чи в його інтересах відповідним державним органам [7, С. 88].

V. Доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги. У контексті цього напрямку актуалізуються проблеми строків одержання відповідей, їх повнота та особливості тлумачення посадовими і службовими особами окремих нормативно-правових актів, зокрема, положень про нотаріальну таємницю.

VI. Бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг.

VII. Збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою.

VIII. Застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом.

IX. Посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом встановлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів.

X. Одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань.

XI. Користуватися іншими правами, передбаченими ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами. К. А. Лубяна наголошує, що таке формулювання безпідставно обмежує реальне кола прав адвоката не враховуючи, зокрема, положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішень ЄСПЛ [1, С. 70]. А. В. Іванцова у цьому контексті підкреслює, що Конвенція не містить окремої норми про права адвокатів, гарантовані нею права і свободи мають загальнолюдський характер. Однак прецедентна практика ЄСПЛ у тлумаченні застосування деяких норм Конвенції, забезпечує режим посиленого захисту тих прав адвокатів, які в національному законодавстві України умовно іменуються професійними правами адвоката й гарантіями адвокатської діяльності. Водночас, стверджує науковець, у контексті реалізації прецедентної практики ЄСПЛ юристи, правозахисники та адвокати наражаються на проблеми щодо статусу норм міжнародного права в українській правовій системі та співвідношення норм міжнародного та внутрішньодержавного права в Україні» [8, С. 27]

К. А. Лубяна зауважує, що реалізація професійних прав адвоката також залежить від уміння самого адвоката користуватися існуючими правовими інструментами [1, С. 70]. У цьому контексті погодимось з Н. А. Меєрович, котрий стверджує: «Проведення реформування інституту адвокатури посприяло більш чіткому та конкретизованому визначенню повноважень адвоката. Сьогодні адвокат має достатньо прав для нормального здійснення ним свого функціонального призначення. Разом із тим, слід відзначити, що адвокат, фактично не має ніяких таких особливих прав порівняно із звичайним громадянином, окрім, хіба що, права

посвідчувати копії документів по справах, які він веде. Однак більшість пересічних громадян, маючи широке коло прав і свобод, втім не володіють спеціальними знаннями та вміннями, щоб правильно їх реалізувати, тому вони звертаються по кваліфіковану юридичну допомогу до адвокатів – осіб, які замагаються вирішенням юридичних питань на професійній та платній основі» [9, С. 374].

Водночас, наголосимо на неприпустимості перевищення меж професійних прав адвокатами. У цьому контексті показовою є Постанова Вишого господарського суду України від 7 вересня 2006 р. № 31/518 за результатами розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Вастон» на постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2006р. у справі № 31/518 Господарського суду м. Києва. У цій Постанові зазначається: «Відповідач подав касаційну скаргу з посиланням на грубе порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права, що потягло грубе порушення його прав, оскільки розгляд апеляційної скарги відбувся без участі відповідача, якого, як він стверджує, не було належним чином повідомлено про час і дату розгляду справи, незважаючи на адвокатський запит від 06.06.2006р. до апеляційного господарського суду. Згідно ст. 98 ГПК України про прийняття апеляційної скарги (подання) до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання). Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи. Як випливає з матеріалів справи, ухвалою від 29.05.2006р. апеляційний господарський суд прийняв до провадження апеляційну скаргу відповідача та призначив розгляд скарги на 28.06.2006р. Як випливає з касаційної скарги відповідача та матеріалів справи, відповідач дану ухвалу одержав. Проте, представник відповідача з'ясувавши, що 28.06.2006р. є святковий день направив 06.06.2006р. до апеляційного господарського суду адвокатський запит з вимогою повідомити даного представника про час та місце розгляду справи... Адвокатський запит можливий у випадку збору доказів, зокрема в господарських справах. За таких обставин, звернення представника відповідача 06.06.2006р. з адвокатським запитом до апеляційного господарського суду з вимогою про повідомлення адвоката про час та місце розгляду справи є перевищенням повноважень адвоката» [10].

У контексті організаційно-правового забезпечення професійних прав адвоката великого значення набуває консолідація зусиль адвокатської спільноти у рамках проектів громадських організацій. Так, у межах Асоціації правників України була створена Ініціативна група із захисту прав адвокатів, яка виникла як реакція правничої спільноти на масові порушення професійних прав адвокатів та зазіхань їх на особисту свободу та недоторканість. Місія ініціативної групи – створення дієвих механізмів захисту професійних прав і гарантій адвокатської діяльності, попередження їх порушення та створення механізмів попередження випадків ототожнення адвоката зі своїм клієнтом. Ініціативна група зосереджує свою роботу на трьох основних завданнях: ведення публічного реєстру порушень прав адвоката з максимальним оприлюдненням виявлених фактів; розробка змін до чинного законодавства, які б зрівняли процесуальні статуси адвоката і представника правоохоронної системи; проведення акцій прямої дії, прес-конференцій за фактами виявлення порушень прав адвоката тощо [11].

Загалом, за умови достатнього нормативно-правового регулювання професійних прав адвоката необхідно продовжувати роботу щодо удосконалення організаційно-правового забезпечення їх реалізації.

Висновки

За результатами проведеного дослідження одержано наступні висновки.

1. У теоретико-правовій та філософсько-правовій площині поняття «професійні права адвоката» вимагає подальшого уточнення з урахуванням співвіднесення з поняттям прав людини.
2. Нормативно-правове закріплення професійних прав адвоката за винятком доцільності їх розширення з урахуванням європейських правових стандартів є достатнім. Водночас, у організаційно-правовій площині при реалізації окремих професійних прав виникають певні труднощі, подолання яких вимагає подальшої роботи за цим напрямком.

Перспективою подальших досліджень є поглиблення теоретико-правових знань та практичних засобів забезпечення професійних прав адвокатів в Україні.

Список використаних джерел

1. Лубяна К. А. *Проблеми реалізації прав адвоката* / К. А. Лубяна // *Цивільстична процесуальна думка*. – 2016. – № 4. – С. 69-73
2. Боряк Г. *Професійні права адвоката*. URL: <http://unba.org.ua/publications/2356-profesijni-prava-advokata.html>. (дата доступу 05.04.2018)

3. Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України / Т. Б. Вільчик. // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6
4. Грабовський Ю. Л. Адвокатський запит як засіб отримання адвокатської інформації / Ю. Л. Грабовський // Інформація і право. – 2015. – № 2. – С. 32-38
5. Жукорська Я. М. Правове регулювання діяльності адвоката в Європейському Союзі на наднаціональному рівні / Я. М. Жукорська // Право і суспільство. – 2014. – № 5.2. – С. 3-6
6. Гловюк І. В. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування / І. В. Гловюк, С. В. Андрусенко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 239-243
7. Кравченко М. В. Договір про надання правової допомоги як правова конструкція / М. В. Кравченко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 1. – С. 86-91
8. Іванцова А. В. Міжнародно-правовий захист прав адвокатів / А. В. Іванцова // Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 27-29.
9. Меєрович Н. А. Щодо адміністративно-правового статусу адвоката / Н. А. Меєрович // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 372–375
10. Постанова Вищого господарського суду України від 7 вересня 2006 р. № 31/518. URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_1367503.html (дата доступу 05.04.2018)
11. Ініціативна група із захисту прав адвокатів <https://uba.ua/ukr/projects/50/>